

Le Bingo de la Science ouverte

Dans le contexte de l'Open Access Week en 2019 et en 2021, l'équipe de la bibliothèque Paris Dauphine-PSL a organisé un [Bingo de la Science ouverte](#) qui a permis de sensibiliser aux enjeux du libre accès aux publications et aux données scientifiques.

Objectifs et public

L'atelier a été élaboré afin de favoriser les échanges entre bibliothécaires et chercheur.e.s ou doctorant.e.s, mais aussi entre les chercheur.e.s et doctorant.e.s participant à l'atelier. Pour susciter la discussion de manière ludique, le thème des "idées reçues", déjà utilisé efficacement dans d'autres opérations (par exemple en 2017 à Lyon¹), a été croisé avec certaines modalités du bingo.

Le principe d'idées reçues tirées au sort au hasard permet en effet aux participant.e.s de ne pas exposer leurs propres craintes et réticences, mais de s'exprimer sur celles qui circulent et qu'ils et elles peuvent partager (ou pas). En partant d'aspects négatifs, de freins ou de présupposés erronés (parfois volontairement exagérés), la discussion permet de construire collectivement un discours positif, ou du moins nuancé, autour de la Science ouverte.

Les idées reçues ont été choisies pour :

- faire connaître des outils liés à la Science ouverte (ex : 7, 10, 16, 18, 19, 22)
- (ré)expliquer des procédures ou des bonnes pratiques (ex : 4, 5, 6, 8, 12, 14, 15, 23, 24)
- proposer des services en interne ou à d'autres échelles (ex : 11, 21, 22)
- débattre des enjeux du mouvement d'ouverture des publications et des données de recherche (ex : 1, 2, 3, 9, 13, 17, 20)

Certaines sont propres au contexte local (idées reçues 14 et 15, qui portent sur le système d'information recherche utilisé par l'université et associé à une archive ouverte institutionnelle²).

¹ <https://bibli.ec-lyon.fr/science-ouverte/acces-ouvert-combattons-idees-recues>

² <https://bu.dauphine.psl.eu/chercheurs-doctorants/open-access-a-dauphine.html>

Déroulement du jeu

Le bingo est matérialisé par une grille en ligne projetée sur écran³, reproduite sur une grille en carton à remplir qui sert de fil conducteur.

Les participant.e.s sont invité.e.s tour à tour à :

- 1) tirer au hasard une boule portant un numéro
- 2) lire l'idée reçue qui s'affiche sur la grille en ligne
- 3) apporter des contre-arguments à l'idée reçue
- 4) à la fin de chaque échange, une pièce de puzzle est distribuée et permet de construire sur la grille cartonnée un puzzle Science ouverte⁴.

Un flyer⁵ résumant les idées reçues et quelques contre-arguments est remis aux participant.e.s à la fin de l'atelier.

Contexte d'organisation à Dauphine-PSL (2019, 2021)

Durée : 1 à 2h, sans inscription. Chacun.e est libre de rejoindre et quitter l'atelier à tout moment, la grille et le puzzle à compléter servant de fil conducteur.

Lieux : dans les espaces de convivialité des différents centres de recherche de l'université.

Créneaux : sur la pause méridienne, à un moment de passage dans les salles (12h-14h ou 13h-14h).

Equipe projet et contacts

Magali Civet, Delphine Quentin, Claire Tignolet

Contacts : basepublications@dauphine.fr

(liens mis à jour le 6/04/22 ; contacts mis à jour le 18/11/22)

³ <https://bu.dauphine.psl.eu/oaw/OAW2021/Bingo/bingo.html>, réalisée par la co-webmaster du SCD Isabelle Filiâtre

⁴ En 2019, le puzzle à reconstituer était le logo officiel de l'Open Access Week 2019 ; en 2021 le puzzle était constitué des cases du flyer final.

⁵ Réalisé par Aurélien Guery, graphiste à la Direction de la Communication de Dauphine-PSL.